

INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI MAKTAB TA'LIMIGA TAYYORLASHDA PEDAGOGLARNING NAZARIY-METODIK TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISH

N.J. Abdusamatova

NamDPI dotsenti, pedagogika fanlari falsafa doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17485532>

***Annotatsiya.** Maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash jarayonida integrativ yondashuvning pedagogik-psixologik asoslari, pedagoglarning nazariy va metodik tayyorgarligini rivojlantirish zarurati, hamda bu jarayonda samarali metodlar qo'llanilishining amaliy misollari tahlil etilgan. Integrativ yondashuvning afzalliklari, o'quv-tarbiyaviy faoliyatdagi qo'llanish yo'llari hamda pedagoglarning kasbiy kompetensiyalarini oshirish mexanizmlari ilmiy asosda yoritilgan.*

***Kalit so'zlar:** integrativ yondashuv, pedagogik kompetensiya, metodik tayyorgarlik, maktabgacha ta'lim, rivojlantiruvchi muhit, artpedagogika, refleksiya, ijtimoiy kompetensiya.*

Maktabgacha ta'lim bugungi kunda uzluksiz ta'lim tizimining birlamchi va eng muhim bo'g'ini hisoblanadi. Chunki bola aynan shu davrda tafakkur, hissiyot, nutq, ijtimoiy xulq va ijodiy faoliyat jihatdan asosiy poydevorni shakllantiradi. Shu bois, bu bosqichda qo'llaniladigan yondashuvlarning ilmiy asoslanganligi, ularni amalga oshiruvchi pedagoglarning nazariy va metodik tayyorgarlik darajasi muhim ahamiyat kasb etadi.

So'nggi yillarda O'zbekiston ta'lim tizimida **integrativ yondashuv** tushunchasi markaziy o'ringa chiqmoqda.

Integrativ yondashuv – bu ta'lim jarayonida bolaning turli rivojlantiruvchi sohalari o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni ta'minlovchi, ularni yagona maqsadga yo'naltiruvchi tizimli yondashuvdir. U bolani alohida bilim, malaka yoki ko'nikmalar bilan emas, balki **kompleks kompetensiyalar bilan** qurollantirishni maqsad qiladi.

Integratsiya quyidagi yo'nalishlarda namoyon bo'ladi:

1. **Mazmuniy integratsiya** – turli fan va faoliyat turlarining mazmun jihatdan uyg'unlashuvi.
2. **Metodik integratsiya** – mashg'ulotlarni tashkil etishda bir necha metodlarni (sahnalashtirish, loyiha, o'yin, artpedagogika) birlashtirish.
3. **Faoliyat integratsiyasi** – o'yin, mehnat, ijodiy va bilish faoliyatlarini bir jarayonda olib borish.

Masalan, “Tabiat mo'jizalari” mavzusidagi mashg'ulotda bola rasm chizish (ijodiy faoliyat), tarbiyachi bilan tabiat hodisalari haqida suhbatlashish (nutqiy va bilish sohasi), qum, suv bilan tajriba o'tkazish (sensor va kognitiv rivojlanish), hamda jamoada o'yin tashkil etish (ijtimoiy-hissiy rivojlanish) orqali bir nechta kompetensiyalarni bir vaqtda egallaydi.

Integrativ yondashuvni ta'lim jarayoniga joriy etishning muvaffaqiyatli namunalaridan biri — **artpedagogika** va **sahnalashtirish** metodlarini uyg'unlashtirishdir.

“Do‘stlik guli” mashg‘uloti (5–6 yoshli guruh): Maqsad – bolalarda his-tuyg‘u, hamkorlik va ijodkorlik kompetensiyalarini rivojlantirish.
Jarayon:

- Bolalar rangli gullar yasaydilar (ijodiy soha);
- Har bir gul bargiga do‘stiga aytmoqchi bo‘lgan iliq so‘zni yozishadi (nutqiy va ijtimoiy-hissiy soha);
- O‘yin shaklida har bir bola o‘z guli bilan do‘stiga sovg‘a qiladi (ijtimoiy kompetensiya);
- Mashg‘ulot yakunida “Biz bir bog‘miz” nomli dramatik sahna ijro etiladi (artpedagogika elementi).
- Natija – bola o‘z fikrini estetik ifodalashni, boshqalar hissini tushunishni, jamoada muloqot qilishni o‘rganadi.

“Raqamlar musiqa olamida” mashg‘uloti:

Matematika va musiqani integratsiyalash orqali ritm, sanash va eshitish sezgirligini rivojlantirishga qaratilgan. Har bir raqam ma‘lum tovush, urish yoki ohang bilan bog‘lanadi. Shu orqali bolalar son tushunchasini musiqiy idrok orqali mustahkamlaydilar.

Bunday mashg‘ulotlar bolalarda **holistik (yaxlit)** tafakkurni, **simvolik tafakkur**, **ko‘pkanallik idrok**, va **ijodiy refleksiyan**i rivojlantiradi.

Integrativ yondashuvni amaliyotda joriy etish uchun pedagoglarning kasbiy rivojlanish tizimi quyidagi yo‘nalishlar asosida tashkil etilishi maqsadga muvofiq:

1. **Integrativ trening va seminarlar:** integratsiyalashgan mashg‘ulotlarni loyihalash va o‘tkazish bo‘yicha amaliy mashg‘ulotlar.
2. **Mentorlik tizimi:** tajribali pedagoglar tomonidan yosh tarbiyachilarga metodik ko‘mak berish.
3. **Raqamli platformalar orqali o‘qitish:** onlayn kurslar, vebinarlar, ta‘lim resurslaridan foydalanish.
4. **Pedagogik laboratoriyalar:** maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida integrativ mashg‘ulotlarni sinovdan o‘tkazish va natijalarni tahlil qilish.
5. **Refleksiv tahlil sessiyalari:** tarbiyachilar o‘z faoliyatini tahlil qilib, natijalarni muhokama qilish orqali metodik mahoratini oshiradi.

Pedagog tayyorgarligini rivojlantirishda faqat bilim emas, balki maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida yaratilgan rivojlantiruvchi ta‘lim muhiti ham katta ahamiyatga ega. Bunday muhit quyidagi jihatlar bilan tavsiflanadi:

- turli faoliyat zonalarini (o‘yin, ijod, o‘qish, tajriba, muloqot);
- bolalar tashabbusini qo‘llab-quvvatlovchi materiallar (didaktik o‘yinlar, ko‘rgazmali vositalar, tabiat burchagi);
- muloqot va hamkorlikka ochiq psixologik atmosfera;
- madaniy-estetik ifoda uchun imkoniyatlar (mini sahna, badiiy burchak).

Bunday muhitda pedagog integrativ mashg‘ulotni o‘tkazishda o‘zini erkin, ijodkor sifatida namoyon etadi, bu esa nazariy-metodik tayyorgarlikning amaliy ko‘rsatkichidir.

Xulosa o‘rnida shuni ta‘kidlash lozimki, integrativ yondashuv maktabgacha ta‘lim tizimida bolalarning kompleks rivojlanishiga, maktabga tayyorlik darajasining sifat jihatdan oshishiga xizmat qiladi. Bunda pedagogning nazariy bilimlari, metodik salohiyati va ijodiy yondashuvi hal qiluvchi o‘rin tutadi. Shuning uchun pedagoglarni tayyorlash tizimida integrativ yondashuvni o‘quv rejalari, malaka

oshirish dasturlari, va metodik qo‘llanmalar darajasida joriy etish zarur. Har bir pedagog o‘z faoliyatida bola rivojini yagona, o‘zaro bog‘liq tizim sifatida ko‘rishni, fanlararo bog‘lanishlardan samarali foydalanishni, hamda ijtimoiy-hissiy, bilish, nutqiy va ijodiy kompetensiyalarni uyg‘un rivojlantirishni asosiy maqsad sifatida belgilashi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sharopova, Z. F. (2024). *Ta’lim texnologiyalari*. Namangan davlat universiteti nashriyoti.
2. Abdullayeva, M. S. (2021). *Integrativ yondashuv asosida maktabgacha ta’lim yo’nalishi tarbiyachilarining pedagogik qobiliyatlarini takomillashtirish*. *Academic Research in Educational Sciences*, 2(12), 826–830.
3. Saydillayeva, M. B. (2023). *Pedagogik jarayonlarda rivojlantiruvchi ta’lim*. *Oriental Renaissance: Innovative, Educational, Natural and Social Sciences*, 3(2), 314–319.
4. Hasanova, G. Q. (2023). *Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida tizimli yondashuv asosida pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarish*. *Oriental Renaissance Journal*, 3(5), 840–848.
5. Tursunova, Z. K. (2023). *Integrativ yondashuv asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tayanch kompetensiyalarini takomillashtirish uchun tarbiyachilarga qo‘yiladigan talablar*. *InterScience Journal of Education*, 4(1), 45–51.
6. Qodirova, D. N. (2023). *Maktabgacha ta’lim tizimida integratsion yondashuv*. *Kelajak Bunyodkori Ilmiy Jurnali*, 2(3), 109–113.
7. Raximova, N. S. (2023). *Integrativ yondashuv asosida 1-sinf o‘quvchilarini maktabdagi o‘quv-tarbiya muhitiga moslashtirish*. *Ilmiy Anjumanlar To‘plami*, 1(15), 72–78.
8. Ergasheva, D. M. (2023). *Maktabgacha ta’lim tashkilotida integrativ yondashuv asosida rivojlantirish markazlarini tashkil etish*. *Education and Research Journal*, 3(6), 2982–2990.